

**CONCEPCIÓ DEL MÓN I ACTITUD VITAL
A LES POMES D'OR, DE BALTASAR PORCEL**

per Marçal Subiràs i Pugibet

El mot *Weltanschauung* té clares ressonàncies filosòfiques però hom l'empra tant per referir-se a un sistema racional complet com per al·ludir a unes opinions concretes sobre el món i l'existència. És en aquest segon sentit que hem de comprendre el terme en parlar de l'obra *Les pomes d'or*, de Baltasar Porcel. Dos són els motius: perquè tot i que la cosmovisió d'aquesta obra pot fer-se extensible a d'altres, ens centrem en l'estudi d'una novel·la i, en segon lloc, perquè la cosmovisió que ens ofereix Porcel es limita restrictivament a uns temes determinats i no es desenvolupa de manera sistemàtica. És, per tant, una anàlisi de les idees filosòfiques -especialment morals- que es troben subjacents en la novel·la precitada. En llegir el llibre el lector apreciarà l'existència de fragments específics que, aïllats de l'obra, formarien part d'una literatura que té com a objecte la mera especulació. De la mateixa manera, una cultura mínimament sòlida detectarà en el llibre l'aparició successiva de rastres i idees provinents de tendències filosòfiques concretes. Cal deixar clar des d'un bon començament que quan parlem d'influències cal ser cauts. Potser seria millor parlar de coincidències. La premissa de la qual partim és des d'ara la següent: en *Les pomes d'or* existeix una dicotomia entre la concepció del món pròpiament dita i la filosofia de l'acció o l'actitud vital dels personatges. Concepció del món referida *stricto sensu* a la idea de vida humana en general i filosofia de l'acció o actitud vital referides a la presa de posició enfront de la vida, a la moral, a l'axiologia dels personatges, en especial la del narrador-protagonista. La primera s'ajusta als paràmetres de l'Existencialisme mentre que l'actitud vital és d'arrel nietzscheana.

L'Existencialisme com a corrent filosòfic arriba a Espanya amb un retard fàcilment comprensible si tenim en compte que tant l'aïllament exterior com la institució de la censura obraven com a barreres insalvables per a les idees que no s'ajustaven a la ideologia del règim. Joan Lluís Marfany està

«(...) convençut que buscar rastres d'existencialisme abans de 1945 és, per les raons ja indicades, una total pèrdua de temps i sospito molt que la recerca no donarà cap resultat clar -i ben modest- fins al 1948, any en què el nom de Sartre comença a sonar amb motiu d'haver estat explícitament condemnat per la Santa Mare Església i posat a l'Índex.»¹

¹ J.L. MARFANY, «Notes sobre la novel·la espanyola de postguerra», *Els Marges* núm. 6 (1974), pàg. 40-41.

Les noves idees importades es manifesten en la narrativa de postguerra especialment a través d'un acusat individualisme dels personatges, una tècnica psicologista-intimista i una tendència important al memorialisme. Diem tot això perquè Porcel ens mostra a *Les pomes d'or* -salvant les distàncies que calgui- el descabdellament d'aquestes tècniques sota la innòcua aparença de la novel·la d'aventures. Encara que no podem qualificar d'influència existencialista tot l'individualisme que respira el llibre -que és molt-, sí que podem dir que bona part d'aquest va lligat a la consciència dels personatges d'estar sols en el món. D'aquesta manera, està connectat amb el tema de la llibertat. Tota una altra cosa és que aquest individualisme es resolgui amb una moral marcadament vitalista. D'altra banda, el narrador-protagonista desenvolupa entre d'altres el paper de d'investigador de la pròpia psicologia i de la dels altres. Tots els personatges, llevat de casos comptats, evolucionen més o menys. Aquesta evolució és reflectida pel narrador amb curtes reflexions excursives que s'aparten del fil argumental de la novel·la. El grau de focalització de l'anàlisi psicològica és evident: el narrador explica el que pensen els altres especialment des del punt de vista dels altres tot i que també des del seu. Finalment, el caràcter memorialista el proporciona la mateixa estructura narrativa de l'obra. Perquè què és la novel·la sinó la memòria del narrador? L'expressió de la memòria la dóna el narrador d'ell mateix però també de tots els personatges implicats mitjançant les focalitzacions de què parlàvem fa un moment.

EL MAR COM A SÍMBOL

És de domini públic la imatge amb què Sartre identificava el món: un desert immens en què no hi ha camins prefixats. Un desert en què l'home, mitjançant opcions i decisions constants, es construeix el propi camí. Amb això venia a dir que l'home està sol en el món, que la vida humana és única i irrepetible, que l'home és només la seva experiència, que -en principi- no hi ha cap ètica que pugui prescriure legítimament un comportament determinat per assolir l'experiència esmentada. A *Les pomes d'or* el desert se'ns ha convertit en mar. El mar, vist naturalment des d'una òptica simbòlica, és l'espai on els homes traçaran el seu camí a bord dels vaixells:

«El vent és un aliat de la mar i la mar és el més poderós i desprietat dels elements. Per lluitar contra els dos és imprescindible la racionalitat de l'home. Aquest vaixell ve amb màquina i mai no hissarem el velam, per evitar la traïció. El motor és, en canvi, un aliat nostre. *El mar és un misteri, una constant perfídia. Els rumbos que els descriuen, la documentació oficial que senyala costes i corrents només es un gavadal de dades insulses i a tot estirar limitades.*»²

El mar és -i això ho diu Porcel- un misteri perquè cada rumb que s'hi pren comporta una decisió personal i mena a un indret diferent. Els rumbos fixats anticipadament no

² B. PORCEL, *Les pomes d'or*, Barcelona: Ed. 62, 1980 (El Balanci, 118), p. 69. El subratllat és meu.

expliquen ni de bon tros les possibilitats que ofereix la mar. L'home, doncs, no pot pretendre conèixer el mar de bon començament. L'ha de conèixer a mesura que s'hi endinsa, a mesura que traça darrera seu un camí. D'altra banda, el mar és una «constant perfídia», és una lluita quotidiana contra l'adversitat. En clau simbòlica és lícit dir que el mar és com la vida. I no és gratuït. A *Les pomes d'or* tots els personatges creuen aquesta afirmació o almenys el narrador així ens ho presenta. Perquè hem de recordar que la veu en *off* del narrador mediatitza totes les situacions i opinions. A la pàgina 144 llegim:

«La braolant adversitat de què som fills... Hi ha en els nostres orígens, fam i tifons i l'esgotador exercici de defensar-nos enfront de la mort.»

O a la 73:

«Tot és amb el temps, una presó, una destrucció.
Però també és, cada nou dia, un estímul.»

Fins i tot la tria de l'himne V dels *Himnes a la nit* de Novalis és significativa:

«Terrible es va acostar a la taula alegre/ i es va embolicar l'ànima amb paüra salvatge;/ ni els déus van saber consolar/ el pit tristament angoixat./ Per tiranys misteriosos va arribar el Mal,/ a la seva fúria va esser inútil tota súplica...»³

Per tant, a la vida tot és adversitat i incertesa i l'home és un intent de lluita contra la mort.

Hem sostingut que en aquesta «braolant adversitat» no hi ha normes que valguin per a Sartre. Impera la llibertat existencialista i s'escau sentenciar que els personatges de la novel·la estan condemnats a ser lliures. Porcel, tanmateix, sembla descobrir-nos unes lleis que s'han d'obeir si es vol sobreviure i que es poden resumir en la disjuntiva «vèncer o ser vençut». En aquest punt passem de la concepció abstracta del món i de l'home a l'actitud vital concreta que explicarem més endavant.

Més sobre el mar:

«La superfície marina és una de les forces que més i més insidiosament poden trastornar el navegant. En terra, el paisatge sofreix una mutació constant que excita la vitalitat i la imaginació. (...).

Però la mar, visualment, no té profunditats, és un llençol llis. Uniformitat fatalista que embruteix, que pot induir a la desesperació i àdhuc a convertir-se en la crida de la mort, perquè no té varietat.»⁴

El mar motiu d'optimisme -que no deixa de ser un optimisme vitalista- i de pessimisme, precisament per la seva immensitat, perquè sempre és igual, perquè no hi ha fites.

³ Ibid., p. 111.

⁴ Ibid., pàg. 30-31.

Aquest és el mar en un context diürn però quan la fosca l'envaeix

«(...) tampoc no trobes en la mar un alè vivificador. T'envaeix l'obscur desassossec del cosmos. Sents la repel·lent proximitat de l'inexorable.»⁵

EL TEMPS I L'EXPERIÈNCIA

L'home per a Porcel és un ésser temporal que no té cap mena de salvació transcendent fora del món. Si de cas, l'únic acte que pot arribar a depassar els estrictes límits temporals de la pròpia vida és l'acte de la paraula. Per això -i aquesta és a parer nostre l'única explicació del llibre- el narrador decideix escriure una mena de llibre de memòries d'ell mateix i del seu pare Tobias. Aquestes històries paral·leles en la novel·la s'han forjat en l'esdevenir temporal. I precisament per aquest motiu són irreparables, són irredimibles. Tot el que es viu i es fa és definitiu. No hi ha possibilitat d'esmenar errors propis o d'altres. I el narrador protagonista se n'adona:

«(...) començo a estar segur que cap camí no ha de ser refet.»⁶

D'altra banda, existeix la impossibilitat de refer el camí tot i que el narrador ha intentat reconstruir el viatge del seu pare, la seva circumstància, el seu rumb d'home fort. Tot plegat, però, s'ha culminat amb l'obtenció del tresor i no pas en la reclusió en uns mites que s'han fet propis, com en el cas de Tobias. Nogensmenys, el protagonista es dol de l'infortuni del pare i de la seva experiència fallida:

«(...) sento per primer cop a la vida, compassió per aquell home (...)»⁷

L'home, immers en la temporalitat de la seva vida, sofreix a mesura que avança en edat el que en el llibre és una tragèdia íntima: la pèrdua de la joventut i, doncs, de la vitalitat. Aquest problema intern és obsessiu en la ment dels personatges. Katharina, quan manté relacions sexuals amb el narrador, s'autoconsidera una vaca que ha perdut l'encant i la bellesa d'altres temps i que es limita tan sols a aprofitar-se com pot de la joventut i de la força dels altres. De Tobias, no caldria ni parlar-ne atès que la seva és una problemàtica doble: d'un cantó, el fet d'haver estat vençut per Bernabé i, d'un altre, el fet d'haver envellit. A Hélène li succeeix tres quarts del mateix i per això el protagonista la canviarà per Simone. El temps no perdona els personatges. El narrador s'adona d'aquesta veritat darrera quan es troba en el present de la novel·la, quan ja té la quarantena:

⁵ Ibid., p. 31.

⁶ Ibid., p. 27.

⁷ Ibid., p. 31.

«Fantasmes de temeraris i vells combats que només aspiren a refer-se de tot allò que van haver de deixar a cada brega... Serà aquesta, al capdavall, la raó dels nostres actes a partir de la maduresa? Quan ets jove tant te fa tot, perquè l'única cosa que compta és l'experiència, l'estar-ho fent.»⁸

El narrador s'acaba adonant que també ell ha caigut en el parany indefugible del temps. Ha perdut la vitalitat del jove, cosa que el porta a recordar i reflexionar sobre la pròpia vida. Introdueix, així, una dicotomia que serà present en la novel·la des del seu inici fins al final: l'acció i la reflexió, la vida dels sentits i la vida del record, el coneixement sensitiu i el coneixement intel·lectual.

El narrador és conscient de la inexistència del passat. Rememorant els anys de Vallvidrera amb Carla ens confessa:

«(...) continua ací, estratificada, com els eterns figurins del record. Sense amor ni odi, sense cap mena de possibilitat de perdre la seva fixació dins el buit museu de les coses ja viscudes. Ni jo ni ella no som aquells. I aquells qui foren, qui? Res...»⁹

El passat és simplement un conjunt de records. L'únic existent és el present i la possibilitat que aquest ofereix de protagonitzar noves experiències. Què és l'home, llavors? Parlant de Bernabé i de la seva crueltat el narrador diu:

«Com si res ni ningú no fos res, sinó uns mers éssers itinerants cap al sofriment i l'expiració...
Era l'home alguna cosa més que allò que posseïa?»¹⁰

El que importa és viure el present mentre es pugui, amb esperit renovellat cada dia perquè

«Si gires la vista enrera, sempre trobes tristesa, remordiments. És que estàs mirant la immobilitat de la mort.»¹¹

L'home, doncs, es revela ell mateix com a ésser-en-el-temps i ésser-per-a-la-mort. I per més que s'hi rebel·li no deixarà mai d'ésser la «passió inútil que ha estat sempre».

Aquesta cosmovisió vehiculada per un rerafons existencialista comporta altres aspectes que no deixen de ser substancials. Van relacionats amb el vitalisme i és difícil distingir en quin tant per cent procedeixen d'un o altre corrents. Aquests altres aspectes són l'individualisme i el materialisme. Ambdós són coherents en una cosmovisió existencialista del món en què l'home es troba sol a la vida i ha de construir-se la pròpia

⁸ Ibid., p. 11.

⁹ Ibid., pàg. 200-201.

¹⁰ Ibid., p. 103.

¹¹ Ibid.

experiència. La consciència d'individualitat és el que possibilita l'adquisició de les circumstàncies, l'assumpció de la lluita a què l'home està abocat. Així ho veiem en tots els personatges. Les seves esferes vitals arriben a intersecar-se breument, sobretot, per uns punts comuns: el sexe i l'ambició del tresor. L'altre aspecte, el materialisme, es vincula més a l'axiologia dels personatges i, per tant, seguint la hipòtesi traçada al començament, a l'ètica vitalista.

L'IMPULS VITALISTA COM A ÈTICA

En principi, el vitalisme com a exaltació de la vida i manifestació d'un peculiar optimisme envers aquesta ha de ser considerat una tendència universal en l'home. En aquest sentit, *Les pomes d'or* seria una novel·la vitalista -o vital, potser millor- perquè és una exaltació de la vida representada en els múltiples esdeveniments i aventures que s'hi produeixen. Tanmateix, i d'acord amb la nostra hipòtesi inicial, podem incloure aquesta actitud dins els paràmetres del Vitalisme -amb majúscula- com a corrent filosòfic històric, el màxim representant del qual és Friedrich Nietzsche. Segons Nietzsche, hi ha dos tipus d'homes: els esclaus i els senyors. I, per tant, hi ha dues maneres diferents de comportar-se: la racional i la vital. Breu, hi ha dues morals: la moral dels esclaus, dels dèbils, i la moral dels senyors, dels forts. Aquesta dualitat és simbolitzada per dos déus de la mitologia clàssica: Apol·lo, que és símbol de la racionalitat, l'ordre, l'harmonia i l'equilibri, i Dionís, símbol dels instints i les passions vitals, del caos, la desmesura i l'excés. Tot amb tot, es tracta només d'una presa de posició moral dels personatges. L'home vitalista no es concep com a realitat individualitzada sinó formant part d'una entitat més extensa: la vida. L'*amor fati* com a tema nietzscheà és après restrictivament pels personatges. S'escau quan el personatge en qüestió és jove, quan encara té força. Quan és o se sent vell, o bé quan és vençut per algun altre personatge o per algun altre element, entra en un procés irreversible de contemplació, de record del passat. Coses que són, naturalment, contràries a la voluntat de poder, que només té sentit quan és dirigida cap al futur. L'actitud vital i els valors exaltats amb aquesta actitud romanen com a lleis que tard o d'hora s'acaben descobrint pel fet que es troben en la dinàmica natural de l'home i el seu entorn.

Encara que sigui a títol de curiositat, transcriu un passatge de la tercera part d'*Així parlà Zarathustra*, titulat «Dels tres mals». Tot lector que hagi analitzat mínimament l'actitud dels personatges hi sabrà veure reflectides les tres regles d'or que regeixen les seves actuacions:

«(...) ara vull posar a la balança les tres coses més dolentes que hi ha i les vull sospesar d'una manera humanament bona.

Voluptat, ambició, egoisme: aquestes tres coses han estat fins ara les més maleïdes i se n'han dit les pitjors calúmnies i mentides.»¹²

La voluptat és present en els personatges en la seva desenfrenada, irregular i sense prejudicis apetència sexual. L'ambició ve donada per la recerca del tresor: és, doncs,

¹² F. NIETZSCHE, *Així parlà Zarathustra*, Barcelona: Ed. 62, 1983 (MOLU, 27), p. 173.

una ambició de riquesa material. I l'egoisme es vehicula a través d'un individualisme a ultrança que no admet cap tipus de solidaritat.

En aquest context d'egoisme, ambició i voluptat no es deixa lloc a cap altra definició d'home que la de Hobbes: *Homo homini lupus*. Des d'un punt de vista valoratiu es pot dir que aquesta asserció, feta conscientment però tàcitament per Porcel, redueix l'home a la simple condició d'animal, de bèstia. A continuació, recopilarem les actituds dels personatges principals amb la intenció d'il·lustrar l'ètica que hem explicat suara. Per aquest ordre: Ulano, Bernabé, Tobias, Katharina i el narrador-protagonista.

El vitalisme d'Ulano obeeix, com el de la velada figura de Mukkaddasi, al ressentiment. Els dos van ser castrats de joves pel baixà Mohammed Ibn Ayub. Ulano, com a portaveu de l'expedició i del seu amarg record, raptarà el baixà perquè els digui on és el tresor del rei Herodes. Tot i això, la seva experiència clama una venjança més serena que allò que hom podria suposar. En té prou a treure-li la ubicació exacta del tresor. El sentiment predominant en Ulano és l'ambició del tresor, que vol aconseguir a qualsevol preu. Per això mata els dos negres que l'acompanyen per enterrar el tresor a la llacuna d'Assinie. Ulano, dit sigui de pas, és un dels personatges d'història més fosca.

Bernabé, en el descabdellament del seu vitalisme, esdevé tal volta el personatge més cruel i insensible de tota la novel·la. Ens ho diu explícitament el narrador al capítol 13:

«A Des Moines no li feia por provocar el dolor o la mort: Ho havia fet sempre que ho havia cregut oportú, sense preocupar-se gens ni mica de la víctima. Però aquella secular concentració de crueltat, la seva repetició en tan poques persones i en el mateix lloc per idèntics motius, l'anorreava. Com si res ni ningú fos res...»¹³

Per a ell, el sofriment no és una delectació: entra en les expectatives de lluita per la vida. Bernabé és, deixant a part el narrador, l'individu més materialista de tots els que apareixen. Ulano encara trobava en la revenja respecte de Ibn Ayub un valor més elevat que el purament material, és a dir, el tresor. Bernabé mostra la seva crueltat matant Ulano després d'haver empalat la seva germana -vull dir la d'Ulano- i, insospitadament, després d'haver intentat matar Tobias. Aquest gest d'egoisme criminal envers un camarada no el té cap altre personatge.

L'única acció en els paràmetres vitals de la novel·la que li coneixem a Tobias és, d'una banda, el fet d'arravatar Katharina Kästner al seu marit, al pastor protestant, i el robatori de les joies de Katharina un cop aquesta se n'ha anat amb Des Moines. Fora d'aquestes actituds, que per a ell resulten d'una considerable valentia i gosadia, Tobias sembla anar a remolc d'altres consciències. La d'Ulano, primer. La de Bernabé, després. I, finalment, a remolc d'una consciència simbòlica representada per la música de Wagner. Tobias és una mena d'equivalent masculí d'Hélène, és a dir, la persona sense prou força per sortir vencedora de la lluita per la supervivència.

Katharina Kästner és un prototipus ben marcat de dona vitalista. L'autor ens la

¹³ B. PORCEL, *Les pomes d'or*, o.c., p. 102.

descriu així i així la concebem nosaltres, lectors, a través de les seves actuacions. És una dona, arrauxada, apassionada, que porta la fúria del Nord, que necessita estimar i ser estimada. En aquest darrer sentit, Kästner és el personatge femení en què més palès queda la voluptuositat i el desig sexual. Katharina, en un primer moment, deixa el seu marit per Tobias perquè no hi ha res d'etern i perquè vol viure cada instant de la seva vida amb la màxima intensitat. Quan Tobias sigui vençut per Bernabé i esdevingui manc per la mossegada d'un cocodril d'Assinie, Katharina l'abandonarà per motius idèntics i se n'anirà amb Bernabé. A més, Katharina necessita que algú la mantingui econòmicament i Tobias no pot fer-ho. Finalment, Katharina, farta ja de Bernabé, el mata despenyant-lo d'un abisme aprofitant que ell està begut. L'últim gest de vitalisme -aquesta vegada no reeixit- serà l'amenaça de mort que li farà el narrador. Ara, però, el seu vitalisme queda en no-res per causa de la seva vellesa.

El vitalisme del narrador queda palès sobretot en l'actitud que aquest manté envers les dones. En conseqüència, el seu vitalisme destil·la una filosofia de l'amor la naturalesa de la qual ja hem insinuat. Així, a la pàgina 136 llegim una reflexió genèrica prou significativa sobre l'amor:

«L'amor com a caça, canvi. Perquè el sentimentalisme sublimat en el devot espiritualisme del lliurament absolut, i les manifestacions del qual he pogut conèixer en d'altres, com fou el cas de la mateixa Héléne envers meu, només em semblen desviacions patològiques de la inseguretats o de l'horror a la solitud. Quan no és un hàbit conseqüència de la niciesa.»

Aquí, la concepció de l'amor ens ve donada de manera negativa. És a dir, el narrador rebutja una certa idea de l'amor, la de la sublimació, la de l'amor espiritualitzat, la del «lliurament absolut». El narrador no creu en un amor total com el que va pretendre Héléne. I l'exemple és important. L'amor és equiparat a «caça», a «canvi», als instints més primaris de l'home, a allò que aquest home té de sensual i fugisser. En definitiva, a la necessitat fisiològica provocada per les pulsions de la libido. Per això l'amor és inestable i fungible. Per això el narrador fugirà d'Héléne i del matrimoni que ha contret amb ella, ja que el matrimoni significa una estabilitat, una manera de vida. Perquè el matrimoni comporta una ètica contrària a la del narrador. A la mateixa plana 136 el narrador ens confessa tot referint-se al seu casament amb Héléne:

«Jo vaig acceptar aquell casament probablement per conveniència econòmica, però indubtablement per comoditat i, molt en especial, per sensualisme.»

El narrador, doncs, no manté aquell compromís amb l'opció presa. Un cop haurà conegut Simone, de vint-i-un anys, abandonarà Héléne, quan aquesta en té una quarantena. Perquè, com hem vist, l'amor d'Héléne no era el mateix que el del narrador. L'amor, per a aquest darrer, acaba després de la còpula i de la satisfacció física que aquesta produeix. Però aquest amor fungible en l'instant torna a renéixer indefectiblement per no se sap quines lleis. I, de fet, a *Les primaveres i les tardors* Porcel podrà dir que les úniques coses que l'home no pot dominar són l'amor i la mort:

«Hi ha alguna cosa en l'amor que no es calma mai, que va més enllà de l'orgasme satisfent el desig. És l'extraviament que fa de la carn en zel un territori autònom, famolenc, tot sexe. No limitar-se a copular, a acaronar-se, a suplir la soledat psicològica, sinó també guerrear darrera de l'impossible: posseir el concepte absolut esclavitzant o macerant, aprehendre genèricament el sexe oposat. Acte d'antropofàgia i, com a tal, irrealitzable, i per això mateix deixant insatisfet el desig.»¹⁴

L'amor, doncs, queda reduït en la novel·la a mera pulsio vital i irracional. Aquesta reflexió citada ens il·lustra que l'amor és concebut com un ritual d'antropofàgia. L'amor es redueix a la matèria.

Del que hem dit fins ara es desprèn que hi ha uns personatges fracassats i uns personatges vencedors dins la novel·la. Potser el que més èxit té és el narrador tot i que es pot atribuir aquesta intuïció al fet que és ell qui relata la novel·la. Entre els fracassats comptem Héléne, Simone, Tobias, Katharina tal volta. Entre els vencedors podem incloure Bernabé i el narrador. Aquesta classificació obeeix a l'assoliment o no de l'objectiu cercat: el tresor. Un tresor que, per cert, té una triple dimensió dins la novel·la. Per un cantó, i per sobre de tot, el tresor és un element material. En segon lloc, és un element de la narració al voltant del qual es descabdellen les accions dels personatges. I, en tercer lloc, el tresor és un símbol d'una nova vida que tothom cerca. El fracàs, però, també ve donat per altres causes: el fet de ser vençut per altres personatges i, la més aclaparadora, el fet d'envellir amb el temps.

El descobriment d'unes lleis vitalistes que regeixen pel seu propi pes el món es pot il·lustrar amb la indiferència que sent el narrador per Miss Dolly, indiferència que li impedeix llançar-li el salvavides quan ella cau a l'aigua com a conseqüència d'un cop de mar. La reflexió que fa llavors el narrador és la següent:

«Però jo era ja un altre. No m'havia preocupat la sort de Miss Dolly en el moment de fer front a la veritat darrera (...), sinó els meus propis sentiments i el possible càstig al meu comportament. (...). Admirat, em vaig veure centre del món moral, sense remordiments ni responsabilitat. Ni necessitat tampoc de desafiar un Altíssim suprem faedor ni una consciència superior: no existien.»¹⁵

Em sembla evident que es tracta d'una manifestació explícita del vitalisme que impregna l'ètica subjacent del llibre. Observem en el text que s'ha suprimit de l'home la consciència moral comuna a l'espècie humana civilitzada. Suprimint aquesta raó moral se suprimeix, doncs, la civilització i la novel·la es converteix en una lluita per sortir endavant. Ara impera l'ètica del més fort, del que pot més i del que té més voluntat de poder. L'home és el seu propi centre moral. No hi ha subordinació a uns valors presos com un apriorisme. I, si això és així, resulta obvi que qualsevol ésser superior -llegiu Déu- ha de desaparèixer del panorama d'aquesta ètica. Es crea una moral de l'home. A partir d'aquesta reflexió el protagonista es penedeix del seu passat:

¹⁴ Ibid., p. 41.

¹⁵ Ibid., p. 72.

«Vaig pensar en els complexos, temors que fins llavors m'havien perseguit. Vaig pensar, en definitiva, en la meua joventut. Tot havia passat per sentir-me insegur davant els altres. Havia estat un imbècil.»¹⁶

Molt abans que ell, el seu pare ja havia descobert aquestes lleis:

«Li va importar més el seu jo íntim, forçosament deslligat ja de tot, que la dignitat davant els altres o la consciència moral. I de llavors ençà va conèixer unes veritats que, (...) asseguraven la seva subsistència: (...) que el triomf consisteix en el domini i l'explotació dels altres. Com la felicitat.»¹⁷

Aquestes lleis, intuïdes de moment, són corroborades i il·lustrades per les cobles que canta Fàtima, una filadora de Djerba, al capítol 23 i que es poden resumir en la formulació ja anunciada: només existeix una llei, la del més fort.

La revelació d'aquestes lleis implica una presa de posició *ad hoc*. Tots els personatges fan el que poden. Potser el narrador és qui se'n surt millor però, tot i això, al principi de la novel·la, és a dir, en el present narratiu, el protagonista renuncia no se sap si per un moment o per sempre més als valors que abans havia ostentat. El passatge forma part d'una de les tantes reflexions sobre el seu pare:

«(...) sento per primer cop a la vida, compassió per aquell home (...)»¹⁸

WAGNER DINS LA NOVEL·LA

L'aparició de Richard Wagner com a element cultural dins *Les pomes d'or* no ha de ser considerada un recurs aïllat o desconnectat de la resta de l'obra de Porcel i així, per exemple, ens el tornarem a trobar a *Les primaveres i les tardors*, en què Tomàs Moro serà un gran aficionat a la música wagneriana:

«Moro era un melòman, es delia per l'òpera (...) A Barcelona, a Madrid havia vist els immensos escenaris fantasiósament fumerals pels quals eixien cantant éssers que figuraven pertànyer al Nord i les boires. *L'Or del Rhin, Parsifal, La Valquíria*.»¹⁹

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., p. 60.

¹⁸ Ibid., p. 31.

Ens hem de preguntar per què Wagner adopta en la ment de l'escriptor i en la seva obra una actitud incipientment obsessiva. En primer lloc, cal constatar que el que a *Les primaveres i les tardors* és una citació de caire culturalista a *Les pomes d'or* és tot un recurs literari. L'aparició de la música de Wagner actua com un *Leitmotiv* que va associat d'una banda a Katharina Kästner i a l'amor que aquesta va mantenir amb Tobias, i, d'altra banda, al record d'una «edat d'or»²⁰. És tan important narrativament que fins i tot clou l'obra, en un final digne d'una pel·lícula. A continuació veurem quines són les aparicions successives de Wagner en l'obra.

Al capítol 4 el narrador ens parla per primera vegada de l'afició de Tobias per Wagner, afició que va més enllà de la simple delectació:

«Wagner era la màxima afició, la seva única referència d'amor.»²¹

Se citen explícitament tres obres de Wagner -*El capvespre dels Déus*, *Tannhäuser* i *L'holandès errant*- i implícitament *Parsifal*, ja que es parla de la identificació mítica de la muntanya de Montserrat amb el Montsalvat d'aquesta òpera. Aquesta identificació no la fa Porcel sinó que, segons alguns crítics, Wagner l'hauria pogut tenir present en concebre l'escena de la seva obra.

Al capítol 5 la música de Wagner és el testimoni privilegiat de la passió amorosa entre Tobias i Katharina. Fins i tot trobem una citació de Sigfrid:

«Al bosc nocturn, de l'odi vetllo el cau; l'orella atén, guaita ansiós l'esguard.»²²

S'esmenta també *Parsifal* com a emblema de l'edat d'or del pare del narrador. I retrobem Wagner uns capítols més enllà:

«la visita al palau Vendramin, en el qual havia mort Wagner: oh Déu, Parsifal en la meva infantesa cridant-me...»²³

I al capítol 23 se'ns diu en boca de Katharina que Tobias mai no va entendre la Tetralogia. Tobias sempre la va veure en clau idealista tot i que Sigfrid ja materialitza totes les aspiracions de llibertat i d'amor.

La darrera citació es fa a les línies finals del llibre i evoca el poder vivificador de

¹⁹ B. PORCEL, *Les primaveres i les tardors*, Barcelona: Ed. Proa, 1987 (A Tot Vent, 255), p. 53.

²⁰ B. PORCEL, *Les pomes d'or*, o.c., p. 35.

²¹ Ibid., p. 28.

²² Ibid., p. 34.

²³ Ibid., cap. 11, p. 138.

la música com a instrument útil al record. En aquest sentit, els mots finals són prou reveladors:

«A llur vibrant invocació, cavalcaria enardit i consirós l'antic cavaller solitari pel desconegut llindar d'aquest món, fix el seu pensament en el Sant Grial, la llunyania... Cantava i cantava.»²⁴

Però quin paper hi juga la música wagneriana? En primer lloc actua com a representació o simbolització de la força, la potència i la llibertat. De tothom és coneguda la relació d'amistat i intel·lectual que van mantenir Wagner i Nietzsche. I és que aquests esperits afins sostenien un vitalisme redemptor de l'home i de la seva vida. Ara bé, Wagner, en una progressiva evolució de les seves idees i la seva estètica, va anar contraposant amb més intensitat l'espiritualisme i el materialisme, la religió i el paganisme. Aquesta bipolarització va provocar el trencament de l'amistat per part del filòsof. Nietzsche va veure en *Parsifal* la inclusió de valors contraris a la moral del superhome. Des d'aquest punt de vista podem dir que és Katharina Kästner qui no entén bé l'obra de Wagner i que la seva errònia concepció li ve imposada per la vellesa i pel desencís de les il·lusions que havia tingut.

Sembla que la influència de Wagner va més enllà del símbol i penetra en el camp de l'estructura, dels personatges i de la intenció final de l'obra. ¿Com, si no, pot explicar-se la identificació que fa el narrador de Carla amb les flors? La resposta s'ha de cercar en l'acte segon, quadre segon, escena primera del llibret de *Parsifal*. L'escena té lloc en un jardí del qual surten unes noies-flor mercès a un encanteri de Kundry. El narrador no pot ser més explícit:

«(...) sempre he associat Carla amb les flors, sempre la n'he vista plena.»²⁵

En el drama sacre de Wagner, *Parsifal* rebutjarà totes les noies-flor. En la novel·la de Porcel, el narrador rebutjarà Carla -que s'ha enamorat d'ell- com va rebutjar Hélène i Simone.

Amb *Parsifal* Wagner va modificar profundament la llegenda medieval del Perceval artúric. De fet, el mateix nom «Parsifal» deriva d'una presumpta etimologia àrab postulada per un filòleg anomenat Görres: *Parsi* vol dir «pur» i *fal* significa «boig, innocent». Però, a més, Wagner va sentir la imperiosa necessitat de recalcar en contra del sentiment de la pietat, de la compassió «la presència del pecat i la necessitat de l'experiència»²⁶. *Parsifal* arriba a la compassió amb el petó de Kundry, és a dir, a través de l'experiència del pecat. El narrador arriba també a la compassió a través de l'experiència que ha après en l'intent d'apoderar-se del tresor, empresa que acaba assolint. La compassió li ve, però, de la reconstrucció de la vida del seu pare, propiciada pel viatge.

²⁴ Ibid., p. 206.

²⁵ Ibid., p. 9.

²⁶ R. WAGNER, *Parsifal*, Barcelona 1955, p. 57.

PER RESUMIR

Les pomes d'or, de Baltasar Porcel és una novel·la que s'inscriu dins el que podríem anomenar cicle de la memòria. La novel·la és una eina de recuperació del passat mitjançant una narració retrospectiva d'uns fets. Una altre atribut de l'obra és que és una novel·la d'evasió, d'aventures, molt d'acord amb la idea de literatura del seu autor, per al qual la literatura no és cap experiència de cultura ni cap aventura intel·lectual sinó que és evasió i fixació de l'experiència viscuda i imaginada. I, a més, és una novel·la marcada per un caràcter existencialista molt propi del Porcel novel·lista, caràcter que es pot apreciar també a *Els dies immortals* i *Les primaveres i les tardors*: l'home és un illot en l'existència i s'ha d'anar construint dia a dia, amb l'experiència. Aquesta presa de posició entronca amb una visió existencialista del món i de l'ésser humà. Hi ha, però, un tret diferencial en la novel·la: *Les pomes d'or* és una novel·la sobre el mal, sobre les versions del mal, extrem que ha estat adverat pel mateix autor. En aquest sentit, els personatges actuen moguts per les lleis de la natura més salvatge: les lleis de la supervivència, i es poden assimilar a les idees vitalistes de Nietzsche. L'home és concebut com un ésser que s'ha d'imposar als altres i que no té cap constricció moral, ni social -religiosa, cívica- ni individual -consciència moral, remordiment.

MARÇAL SUBIRÀS I PUGIBET

BIBLIOGRAFIA ESCOLLIDA SOBRE BALTASAR PORCEL

- J. AGUT, «La lluna i el Cala Llamp», *Serra d'Or* (juliol 1964), p. 52.
- C. ARNAU, «La memòria col·lectiva a *Cavalls cap a la fosca*», *Serra d'Or* (febrer 1978), pàg. 37-38.
- C. ARNAU, Pròleg a B. PORCEL, *Obres completes/5*, Barcelona: Ed. Proa, 1993, pàg. 13-27.
- X. BRU DE SALA, pròleg a B. PORCEL, *Obres completes/2*, Barcelona: Proa, 1991, pàg. 13-25.
- R. CABRÉ, «Història i construcció del mite d'Andratx», *Revista de Catalunya* 67 (octubre 1992), pàg. 113-132.
- R. CABRÉ, «Nota» dins B. PORCEL, *Obres completes/5*, Barcelona: Edicions Proa, 1993, pàg. 597-615.
- R. CABRÉ, «Nota» dins B. PORCEL, *Obres completes/6*, Barcelona, Edicions Proa, 1994, pàg. 727-742.
- M. J. CALDENTEY, *El mirall de la història en la novel·la de Baltasar Porcel*, tesi de llicenciatura, Universitat de Barcelona 1989.
- M. CAMPILLO, «Reflexions entorn de *Les pomes d'or* de Baltasar Porcel», *Serra d'Or* (octubre 1980), pàg. 43-46.
- J. CARBONELL, «Teatre èpic (I. Baltasar Porcel: romanç de cec)», *Serra d'Or* (novembre 1965), pàg. 51-55.
- F. CASTELLS, «Baltasar Porcel, premi Bertrana», *Serra d'Or* (juliol 1975), pàg. 19-20.
- L. FOIX, pròleg a B. PORCEL, *Obres completes/3*, Barcelona: Ed. Proa, 1911, pàg. 11-17.
- J. FUSTER, estudi preliminar a B. PORCEL, *Els escorpins*, Barcelona: Ed. Proa, 1964, pàg. 5-10.
- P. GABANCHO, «Baltasar Porcel, premio de novela "Prudenci Bertrana" 1975», *Destino* núm. 1969 (juny 1975), pàg. 45-47.
- P. GIMFERRER, «*Cavalls cap a la fosca*, de Baltasar Porcel», *Destino* núm. 1994 (desembre 1975), p. 61.
- O. IZQUIERDO, pròleg a B. PORCEL, *Obres completes/6*, Barcelona: Ed. Proa, 1994, pàg. 11-23.
- A. MANENT, «Viatges i fantasies de Baltasar Porcel», *Serra d'Or* (desembre 1968), pàg.

85-86.

- J. MERCADER, «Publicacions d'història», *Serra d'Or* (Abril 1970), pàg. 63-64.
- T. MOIX, «*Els argonautes*, de Baltasar Porcel», *Serra d'Or* (març 1969), p. 51.
- J. MOLAS, pròleg a B. PORCEL, *Obres completes/1*, Barcelona: Ed. Proa, 1991, pàg. 17-41.
- J. PERUCHO, «El realismo fantástico de Baltasar Porcel» dins *Los misterios de Barcelona*, Barcelona: Ed. Tàber, 1968, pàg. 207-211.
- R. PLA, «*Els dies immortals*, la darrera novel·la de Baltasar Porcel», *Avui* (13-I-1985).
- R. PLA, «*Les primaveres i les tardors*, de Baltasar Porcel», *Avui* (28-I-1987).
- B. PORCEL, «He fet una novel·la amb una tendència poètica acurada», *Avui* (14-XII-1986).
- V. PUIG, «*Els dies immortals*», *El País-Libros* núm. 272 (gener 1985).
- V. PUIG, pròleg a B. PORCEL, *Obres completes/4*, Barcelona: Ed. Proa, 1991, pàg. 13-26.
- E. TORRES, «Renovació de la narrativa catalana», *Serra d'Or* (maig 1962), pàg. 34-35.
- J. TRIADÚ, «Entre el més ençà i el més enllà de la novel·la», *Serra d'Or* (setembre 1970), pàg. 49-50.
- J. TRIADÚ, *La novel·la catalana de postguerra*, Barcelona: Ed. 62, 1982, pàg. 215-218.
- J. TRIADÚ, «*Les primaveres i les tardors*», *Serra d'Or* (febrer 1987), p. 31.